

GRIPSENSE: Dispositivo de Monitoramento da Força de Preensão Manual para Reabilitação Motora

Júlia Cristina Rodrigues Diniz
Faculdade de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0004-9995-1558

Ivan Josef de Oliveira Esposito
Faculdade de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0005-0425-4846

Luanne Cardoso Mendes
Faculdade de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0001-7465-9332

Abstract— This article presents GRIPSENSE, a low-cost and portable dynamometer designed to measure hand grip strength in motor rehabilitation contexts. The system uses strain gauges connected to a load cell, an HX711 amplifier, and an Arduino Nano microcontroller to acquire and transmit force data. A graphical interface, developed in Python using the PyQt5 library, displays real-time results and allows for automatic report generation. The device was tested and demonstrated good stability, responsiveness, and linearity across the expected load range. The GRIPSENSE prototype proved effective in capturing peak and mean grip strength, providing accurate feedback during exercises. These features highlight its potential for clinical assessments, home-based monitoring, and future integration with interactive games to enhance treatment adherence. The solution contributes to making motor rehabilitation more accessible and interactive.

Keywords — Motor rehabilitation; Grip strength; Dynamometer; Biomedical Engineering; PyQt.

I. Introdução

A força de preensão manual tem sido amplamente utilizada como um indicador confiável do estado geral de saúde, especialmente entre idosos e pacientes em processo de reabilitação neuromotora [1–3]. Trata-se de uma medida simples, de fácil aplicação clínica, mas altamente correlacionada com desfechos como risco de quedas, fragilidade, incapacidade funcional e até mesmo mortalidade.

Além disso, a força de preensão desempenha um papel central na avaliação da recuperação motora em populações com comprometimentos neurológicos, como pacientes pós-acidente vascular cerebral (AVC). Nesses casos, há uma forte associação entre a força manual residual e a independência para atividades da vida diária, o que torna sua mensuração essencial durante o processo de reabilitação [4, 5].

Essa medida também tem sido amplamente empregada para monitorar a funcionalidade em doenças musculoesqueléticas e inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide. Em tais contextos, a preensão comprometida impacta diretamente a autonomia do paciente, sendo considerada um marcador clínico da progressão da doença [6–8].

Em indivíduos com lesões cerebrais, alterações no controle motor fino afetam diretamente a forma como a força é aplicada e modulada durante o manuseio de objetos. Essa

disfunção evidencia a importância de dispositivos capazes de quantificar de forma precisa a força aplicada, permitindo aos profissionais de saúde avaliar a função motora de maneira objetiva [9].

Nesse contexto, os dinamômetros se destacam como instrumentos amplamente utilizados para a mensuração da força isométrica voluntária. Especificamente no caso da preensão manual, esses dispositivos utilizam sensores, como *strain gauges* ou células de carga, que convertem a deformação mecânica gerada pela força da mão em sinais elétricos mensuráveis. A correta calibração e sensibilidade do sistema são cruciais para garantir medições fidedignas [8, 10, 11].

Apesar de sua importância, muitos dinamômetros comerciais são financeiramente inacessíveis para pequenos centros clínicos ou usuários individuais. Além disso, grande parte desses dispositivos carece de conectividade com computadores e de interfaces amigáveis que possibilitem o acompanhamento da evolução do paciente de forma prática e visual [12].

Nesse sentido, dispositivos portáteis e vestíveis têm ganhado destaque como ferramentas promissoras para o monitoramento da função motora em ambientes não clínicos. Tecnologias de baixo custo associadas à reabilitação domiciliar permitem a coleta contínua de dados, ampliando o acesso à terapia e possibilitando ajustes em tempo real nas intervenções. Estudos recentes destacam o potencial dos sistemas vestíveis na avaliação funcional de membros superiores, especialmente em populações neurológicas, promovendo maior adesão ao tratamento e favorecendo a reabilitação centrada no paciente [13].

Diante desse cenário, este trabalho apresenta o GRIPSENSE: um dinamômetro portátil, de baixo custo, com aquisição e visualização em tempo real da força de preensão manual, voltado ao apoio no processo de reabilitação motora. A proposta visa não apenas oferecer uma alternativa economicamente viável, mas também contribuir para a adesão ao tratamento e a personalização das intervenções terapêuticas.

II. Materiais e Métodos

A. Estrutura Física do Dispositivo

A estrutura do dinamômetro foi projetada utilizando software de modelagem 3D SolidWorks e produzida com

impressora 3D Creality Ender 3 v3 ke, utilizando o material PLA (ácido polilático). O design foi pensado para ser anatômico, oferecendo uma pegada confortável e ergonômica ao usuário durante os testes de preensão manual. As peças foram dimensionadas a fim de garantir resistência mecânica suficiente para suportar forças de até 200N (cerca de 20kgf), valor que supera a capacidade média de preensão palmar em adultos. A estrutura foi segmentada em partes modulares para facilitar a montagem e manutenção, sendo dimensionada para abrigar com segurança a célula de carga e os componentes eletrônicos. A escolha da impressão 3D com PLA se justifica por sua ampla disponibilidade, baixo custo, facilidade de uso e propriedades mecânicas adequadas para aplicações biomédicas de média carga, características bem descritas na literatura sobre fabricação aditiva [14].

B. Célula de Carga com Ponte de Wheatstone

A célula de carga utilizada possui capacidade máxima de 50 kg e conta com três fios, o que indica que ela opera em uma configuração de ponte de Wheatstone parcial — geralmente como meia ponte (com dois *strain gauges*) ou como quarto de ponte (com apenas um *strain gauge* ativo). Devido à sua configuração incompleta, foi necessário adicionar resistores externos para completar a ponte de Wheatstone e permitir o funcionamento adequado com o módulo HX711, que é o módulo amplificador de sinal e conversor analógico-digital usado neste projeto. Quando uma força é aplicada sobre a célula, ocorre uma deformação nos *strain gauges*, gerando pequenas variações na resistência elétrica. Isso provoca um desbalanceamento na ponte e resulta em uma tensão diferencial proporcional à carga aplicada. O sinal gerado encontra-se na faixa de milivolts, sendo insuficiente para leitura direta por microcontroladores, o que torna essencial o uso de um amplificador como o HX711.

C. Circuito de Leitura com HX711 e Arduino

Inicialmente, a montagem do circuito foi realizada em uma protoboard, utilizando fios jumpers para interligar os componentes, como a célula de carga, o módulo HX711 e o Arduino Nano. O módulo HX711 foi escolhido para amplificar e digitalizar o sinal da célula de carga, pois oferece um ganho interno fixo de 128 vezes e uma conversão analógico-digital de 24 bits. Ele recebe a saída diferencial da célula de carga (pinos A+ e A-), amplifica o sinal e envia os dados digitais para o microcontrolador por meio de dois fios (DOUT e SCK).

Com o objetivo de aumentar a estabilidade do sistema, reduzir ruídos elétricos e melhorar a organização do projeto, optou-se por substituir a protoboard por uma placa de circuito impresso (PCB). A nova PCB integrou todos os componentes de forma fixa e segura, eliminando a necessidade de conexões por jumpers e fios soltos. Além disso, foram adicionadas novas funcionalidades, como uma entrada para alimentação por bateria e um conector para módulo Bluetooth, permitindo comunicação sem fio com dispositivos externos. Essas mudanças resultaram em um sistema mais robusto, portátil e confiável.

D. Aquisição e Processamento de Dados

O Arduino é responsável por adquirir os dados do HX711, aplicar filtros básicos e realizar a calibração via código, utilizando pesos de referência para definição do fator de escala. A função `set_scale()` da biblioteca HX711 foi utilizada para converter os dados brutos em unidades relativas de força. A lógica implementada também permite o registro automático do valor de pico de força durante a sessão de teste, funcionalidade útil em avaliações clínicas. Inicialmente utilizou-se o Arduino Uno, porém, com a transição para a PCB e visando otimizar o espaço disponível na nova placa, optou-se pela substituição pelo Arduino Nano, que oferece as mesmas funcionalidades em um formato mais compacto e adequado ao novo layout do projeto.

E. Comunicação sem Fio via Bluetooth

Para comunicação sem fio com o computador, seria possível a utilização de um módulo Bluetooth HC-06. Após identificação e pareamento com a porta serial correspondente, o Arduino transmite os dados em formato de texto simples. A taxa de transmissão foi ajustada para 115200 baud, garantindo comunicação estável e responsiva. Problemas iniciais de sincronização e perda de dados foram resolvidos com ajustes de software, uso de leitura assíncrona e separação de threads de comunicação na aplicação Python.

F. Interface Gráfica em PyQt5

A interface gráfica foi desenvolvida em Python com a biblioteca PyQt5. Ela realiza a leitura dos dados enviados pelo Arduino, exibe em tempo real um gráfico Força × Tempo e registra os dados em uma tabela. Além disso, a aplicação oferece funcionalidades adicionais como registro automático do pico de força, exportação dos resultados para PDF, e inclusão de informações do paciente e do atendimento. A estrutura modular do código permite futuras expansões, como integração com jogos e uso em contexto de tele-saúde.

G. Calibração Experimental

O sistema foi testado em simulações de diferentes intensidades de preensão, permitindo validar sua sensibilidade e responsividade. Nesse cenário, a calibração do sistema foi realizada experimentalmente com a aplicação de massas conhecidas sobre a célula de carga. Os valores lidos foram comparados aos teóricos e, com base nessa relação, o fator de escala foi ajustado iterativamente no código.

III. Resultados

O desenvolvimento do dispositivo GRIPSENSE resultou em um protótipo funcional de baixo custo capaz de medir a força de preensão manual. A estrutura física foi projetada com base em modelagem 3D e impressa em PLA, garantindo leveza, ergonomia e resistência mecânica adequada para uso clínico e domiciliar.

A Figura 1 mostra o modelo tridimensional do dispositivo, com todas as peças projetadas no software SolidWorks. Em seguida, como ilustrado na Figura 2, foram impressas as peças externas em PLA utilizando impressora 3D. As peças internas, como a utilizada para o encaixe da mão, podem ser visualizados na Figura 3. A Figura 4 apresenta o dispositivo completamente montado, com a parte estrutural pronta para uso, mas sem o circuito acoplado.

Fig. 1. Montagem com as peças projetadas em 3D no software SolidWorks

Fig. 4. Montagem do dispositivo realizada.

No que se refere ao circuito eletrônico, a Figura 5 mostra o esquema utilizado para integração da célula de carga com o módulo HX711 e o microcontrolador. A placa de circuito impresso (PCB), projetada para acomodar os componentes de forma organizada e estável, é apresentada na Figura 6.

Fig. 2. Impressão das peças externas em 3D.

Fig. 5. Esquemático do circuito utilizado.

Fig. 3. Impressão das peças internas e do circuito em 3D.

Fig. 6. Projeto da PCB do circuito.

A comunicação do GRIPSENSE com o computador, inicialmente, foi realizada via conexão Bluetooth, utilizando o módulo HC-06. A Figura 7 exhibe a interface gráfica desenvolvida em PyQt5, que permite a visualização em tempo real da curva Força vs Tempo, além de disponibilizar campos para inserção de dados do paciente e botões de controle da sessão.

Fig. 7. Funcionamento da interface gráfica.

Além disso, a interface incorpora uma funcionalidade de geração automática de relatórios clínicos. Ao final de cada sessão, é possível acionar o botão “Gerar Relatório”, que exporta um documento em formato PDF com as informações preenchidas do paciente e do profissional, o gráfico de força em função do tempo e uma tabela contendo os valores de força máxima, média e outras estatísticas relevantes.

IV. Discussões

O presente trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de um dinamômetro portátil de baixo custo para avaliação da força de prensão manual, denominado GRIPSENSE. O dispositivo foi projetado com estrutura impressa em 3D, utilizando uma célula de carga e um microcontrolador Arduino Nano para aquisição dos dados, com comunicação via porta serial e interface gráfica desenvolvida em PyQt5. Além da visualização em tempo real da força aplicada, a interface permite a geração automática de relatórios, tornando o sistema aplicável em contextos clínicos, domiciliares e de telessaúde.

A reabilitação da função manual é essencial para pacientes com comprometimentos neuromusculares ou musculoesqueléticos, como em casos de AVC ou artrite reumatoide, que impactam diretamente a força de prensão e a independência funcional [4, 6, 15]. Nessas condições, a utilização de ferramentas de avaliação e acompanhamento da força é fundamental para o planejamento terapêutico, mas muitas vezes limitada por custo ou falta de feedback em tempo real.

Nesse contexto, o GRIPSENSE se apresenta como uma solução promissora. Sua capacidade de fornecer feedback imediato por meio de uma interface gráfica interativa contribui para o engajamento do paciente, tornando os exercícios mais motivadores. A geração automática de relatórios em PDF facilita o monitoramento longitudinal da evolução clínica, permitindo a comparação entre sessões e a integração com prontuários eletrônicos. Essa funcionalidade reforça o potencial do sistema para aplicações em telessaúde, sobretudo em regiões com limitações de acesso a serviços especializados.

Outro diferencial do GRIPSENSE está na sua portabilidade e baixo custo de produção. O uso de materiais acessíveis e componentes eletrônicos simples, como o Arduino Nano e a célula de carga, possibilita sua utilização em clínicas, programas comunitários e no ambiente domiciliar. A estrutura impressa em PLA foi projetada de forma ergonômica, leve e resistente, buscando o conforto do usuário e a precisão nas medições.

Além disso, a experiência do usuário foi considerada desde as etapas iniciais do projeto, com foco em tornar a interface intuitiva e funcional. Para etapas futuras, está prevista a integração com jogos interativos, utilizando os dados de força como entrada para exercícios lúdicos, visando estimular a adesão ao tratamento, especialmente em públicos como crianças, idosos e indivíduos com déficits cognitivos. Ainda, pretende-se realizar estudos clínicos com populações específicas a fim de validar de forma mais robusta a eficácia do GRIPSENSE. Também serão exploradas melhorias no design estrutural e na integração com plataformas de telereabilitação, ampliando o impacto do dispositivo no cuidado remoto e na medicina centrada no paciente.

Do ponto de vista técnico, destaca-se a escolha de uma única célula de carga, que embora limitada em termos de distribuição de carga e sensibilidade à posição de aplicação da força, representou uma solução eficiente em termos de custo, simplicidade de montagem e viabilidade para produção em pequena escala. A estrutura mecânica foi projetada para mitigar esses efeitos com alinhamento adequado e suporte rígido.

A interface desenvolvida mostrou-se eficaz em promover o engajamento dos usuários, por meio de feedback visual imediato, o que pode contribuir para a correta execução dos exercícios e adesão ao tratamento. Além disso, a ferramenta reforça o potencial do GRIPSENSE como instrumento de monitoramento contínuo, subsidiando decisões terapêuticas baseadas em dados objetivos e facilitando a comparação entre sessões.

V. Conclusão

De forma geral, o projeto alcançou seu objetivo principal de criar um dinamômetro portátil, acessível e com capacidade de monitoramento em tempo real da força de prensão manual. O GRIPSENSE reúne funcionalidades essenciais para aplicação clínica, como aquisição precisa de dados, interface intuitiva com feedback imediato e geração automatizada de relatórios, aliando baixo custo à praticidade de uso.

Além de seu uso em reabilitação, o GRIPSENSE pode ser explorado em contextos educacionais e de pesquisa, permitindo que estudantes e profissionais das áreas de engenharia biomédica, fisioterapia e terapia ocupacional tenham acesso a uma ferramenta objetiva, replicável e de fácil customização.

Em síntese, o GRIPSENSE representa um avanço concreto na direção de tecnologias biomédicas acessíveis, funcionais e personalizáveis. Seu desenvolvimento reforça

o papel da engenharia na promoção de soluções de impacto social, com potencial para melhorar a autonomia funcional e a qualidade de vida de populações em processo de reabilitação.

Agradecimentos

Agradecemos a todos os docentes do curso de graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), em especial à professora PhD Luanne Cardoso Mendes, e aos colegas de turma que contribuíram com opiniões e ideias acerca do nosso projeto, tornando nosso planejamento possível e funcional. O trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq-444437/2024-0, 442150/2023-7 e 405365/2023-3), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG).

References

- [1] R. W. Bohannon, "Grip strength: An indispensable biomarker for older adults," *Clinical Interventions in Aging*, vol. 14, pp. 1681–1691, 2019.
- [2] A. Koukounas and S. Milner, "Hand-grip strength as a new vital sign of overall health: a narrative review," *Journal of Geriatric Physical Therapy*, vol. 45, no. 2, pp. 100–110, 2024.
- [3] C. Zanin, M. S. G. Jorge, B. Knob, L. M. Wibelinger, and G. A. Libero, "Força de preensão palmar em idosos: uma revisão integrativa," *PAJAR-Pan-American Journal of Aging Research*, vol. 6, no. 1, pp. 22–28, 2018.
- [4] B. Sheng, Y. Zhang, Q. Meng, and W. Zhang, "Hand function recovery and its correlation with activities of daily living after stroke," *Frontiers in Neurology*, vol. 12, p. 706711, 2021.
- [5] K. Rashid and et al., "Impact of hand grip strength on functional independence and arm motor performance in stroke survivors," *Journal of Health & Rehabilitation Research*, vol. 4, no. 1, pp. 748–752, 2024.
- [6] C. A. Speed and R. Campbell, "Mechanisms of strength gain in a handgrip exercise programme in rheumatoid arthritis," *Rheumatology International*, vol. 32, pp. 159–163, 2012.
- [7] S. C. Higgins, J. Adams, and R. Hughes, "Measuring hand grip strength in rheumatoid arthritis," *Rheumatology International*, vol. 38, no. 5, pp. 707–714, 2018.
- [8] A. Hamilton, R. Balnave, and R. Adams, "Grip strength testing reliability," *Journal of Hand Therapy*, vol. 7, no. 3, pp. 163–170, 1994.
- [9] J. Hermsdörfer, E. Hagl, D. A. Nowak, and C. Marquardt, "Grip force control during object manipulation in cerebral stroke," *Clinical Neurophysiology*, vol. 114, no. 5, pp. 915–929, 2003.
- [10] L. Pereira, A. Silva, and M. Oliveira, "Desenvolvimento de um sistema portátil para aquisição de sinais mioelétricos com esp32," in *Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica*, pp. 345–348, SBEB, 2022.
- [11] E. A. Santos, "Desenvolvimento de dispositivo portátil para medição de força de preensão," Master's thesis, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Ilha Solteira, SP, Brasil, 2016.
- [12] L. E. Luiz and et al., "Portable system and user interface for ecg and emg acquisition, conditioning, and parameters extraction," *Procedia Computer Science*, vol. 256, pp. 1216–1223, 2025.
- [13] T. Proietti and A. Bandini, "Wearable technologies for monitoring upper extremity functions during daily life in neurologically impaired individuals: a review," in *arXiv Preprints*, 2023. arXiv:2311.12345.
- [14] T. D. Ngo, A. Kashani, G. Imbalzano, K. T. Nguyen, and D. Hui, "Additive manufacturing (3d printing): A review of materials, methods, applications and challenges," *Composites Part B: Engineering*, vol. 143, pp. 172–196, 2018.
- [15] J. Laut, M. Porfiri, and F. Ruggiero, "Engaging stroke patients in rehabilitation exercises with robotic exergames: A review of motivational strategies," *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation*, vol. 17, no. 1, pp. 1–14, 2020.